
JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

VOLUME II | ISSUE 2 | FEBRUARY | 2024

ISSN: 2181-4031

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 2-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ- II, НОМЕР-2

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-2

ТОШКЕНТ – 2024

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2024-2>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент
2. Ходжаметова Гулчира Илишевна – тарих фанлари номзоди, профессор
3. Ҳайдаров Ўрал Ахмадович – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент
4. Мусаев Джамалиддин Камалович – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент
5. Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б
6. Узакова Зарина Фуркатовна – социология ф.б.ф.д (PhD), доцент
7. Мамадияров Дилшод Уралович – иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент
8. Тўраев Шавкат Нишонович – фалсафа фанлари номзоди, доцент
9. Бердиева Гулмира Аминовна – тарих фанлари номзоди
10. Гаипов Жасур Бахром ўғли – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)
11. Сохибова Лола Жонибоевна – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
12. Шарипов Дилшод Бахшиллоевич – сиёсатшунос, эксперт
13. Содиржонов Мухриддин
Махамадаминович – социология ф.б.ф.д (PhD)
14. Саттаров Дилшод Юлдашевич – юридик фанлар номзоди, доцент
15. Турақулов Акмалжон Анварович – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
16. Каримов Бозарқул Худдайбердиевич – фалсафа фанлари номзоди

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

GAFUROV Farxod Rashidovich

Bojxona instituti katta o'qituvchisi

yu.f.b.f.d. (PhD)

Mustaqil izlanuvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10625363>

BOJXONA SOHASIDAGI JINOYATLARNI FOSH ETISHDA TEZKOR-QIDIRUV VA KRIMINALISTIK USULLARNING HUQUQIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI YOKI ISTIQBOLLARI !!!

ANNOTATSIYA

Mazkur ilmiy maqolada bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida bojxona sohasidagi jinoyatlarni fosh etishda tezkor-qidiruv va kriminalistik usullarning huquqiy asoslarini takomillashtirish masalalari yoritib berilgan. Xususan, bojxona sohasidagi jinoyatlarni fosh etish amaliyotini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlarni tadqiq qilgan olimlar fikrlari hamda normativ-huquqiy hujjatlar turlari va ularni takomillashtirish bo'yicha takliflar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: bojxona sohasidagi jinoyatlar, tezkor-qidiruv faoliyati, tezkor-qidiruv va kriminalistik usullar, tezkor-qidiruv tadbirlari, jinoyat protsessi, Jinoyat-protsessual kodeksi, Jinoyat kodeksi, bojxona to'g'risidagi qonunchilikni buzish.

ВОПРОСЫ ИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВЫХ ОСНОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ!!!

АННОТАЦИЯ

В данной научной статье рассмотрены вопросы совершенствования правовых основ оперативно-розыскных и криминалистических методов при раскрытии таможенных преступлений в Республике Узбекистан на сегодняшний день. В частности, представлены мнения ученых, исследовавших нормативно-правовых документов, регулирующие практику раскрытия таможенных преступлений, а также виды нормативно-правовых документов и предложения по их совершенствованию.

Ключевые слова: таможенные преступления, оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскных и криминалистические методы, оперативно-розыскное мероприятие, уголовный процесс, Уголовно-процессуальный кодекс, Уголовный кодекс, нарушение таможенного законодательства.

QUESTIONS OR PROSPECTS FOR IMPROVING THE LEGAL FRAMEWORK OF OPERATIONAL INVESTIGATIVE AND FORENSIC METHODS FOR SOLVING CRIMES IN THE CUSTOMS SPHERE!!!

ANNOTATION

This scientific article discusses the issues of improving the legal foundations of operational investigative and forensic methods in solving customs crimes in the Republic of Uzbekistan today. In particular, the opinions of scientists who have studied legal documents regulating the practice of solving customs crimes, as well as types of legal documents and proposals for their improvement are presented.

Key words: customs crimes, operational investigative activities, operational investigative and forensic methods, operational investigative measures, criminal proceedings, Criminal Procedure Code, Criminal Code, violation of customs legislation.

Bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasida bojxona organlari faoliyatini rivojlantirish, shu jumladan bojxona sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish mexanizmlarini takomillashtirish bo‘yicha faol islohotlar olib borilmoqda.

Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrda qabul qilingan “O‘zbekiston - 2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-158-son farmoni bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston - 2030” strategiyasining qonun ustuvorligini ta’minlash, xalq xizmatidagi davlat boshqaruvini tashkil etish borasidagi ustuvor yo‘nalishida huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatini takomillashtirish bo‘yicha quyidagi asosiy vazifalar belgilab berilgan:

- yagona elektron reestr yaratish orqali jinoyat ishi qo‘zg‘atilishidan tortib ish yuzasidan hukm chiqarilguniga qadar bo‘lgan jarayonni individual raqam va QR kodi orqali kuzatib borish imkoniyatini joriy qilish;

- dalillarni to‘plash va mustahkamlash faoliyatini zamonaviy texnologiyalar va so‘nggi ilmiy yutuqlarni joriy qilish orqali to‘liq raqamlashtirish.

Yuqoridagilarni inobatga olib aytganda, bugungi kunda huquqni muhofaza qiluvchi organ sifatida bojxona organlarining bojxona sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish faoliyatida tezkor-qidiruv va kriminalistik usullarni qo‘llashning huquqiy asoslarini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki “O‘zbekiston - 2030” strategiyasida belgilangan dalillarni to‘plash va mustahkamlash faoliyatini zamonaviy texnologiyalar va so‘nggi ilmiy yutuqlarni joriy qilish orqali to‘liq raqamlashtirish vazifasi dastlab, bojxona sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashishda tezkor-qidiruv va kriminalistik ish uslublarini qo‘llashning huquqiy asoslarini takomillashtirishni talab qiladi. Bu borada shuni takidlash joizki, bugungi kunga qadar bojxona sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashishda tezkor-qidiruv va kriminalistik usullarni qo‘llashning huquqiy asoslarini bir qator mahalliy va xorijlik olimlar tadqiq etishgan.

Jumladan, o‘zbekistonlik olim V.Karimov jinoyatchilikka qarshi kurashish yo‘nalishida tezkor-qidiruv faoliyatining huquqiy tartibga solish tushunchasi va elementlari, tezkor-qidiruv faoliyatini huquqiy tartibga solish darajalari, tezkor-qidiruv qonuni, uning ahamiyati va tuzilishi, tezkor-qidiruv faoliyatida huquqiy munosabatlar tavsifi, tezkor-qidiruv faoliyatida huquq va axloq nisbati masalalarini tadqiq qilgan [1, B.103-147]. V.Karimov o‘z tadqiqoti doirasida tezkor-qidiruv faoliyatini huquqiy tartibga solish tizimini gipoteza, dispozitsiya va sanksiya kabi 3 ta tarkibiy tuzilishga egaligini asoslab beradi, shuningdek, tezkor-qidiruv faoliyatini huquqiy tartibga solish darajalarini xalqaro, konstitutsiyaviy, qonunlar va qonunosti hujjatlari kabi 4 darajaga bo‘linishini asoslab beradi.

Bundan tashqari, o‘zbekistonlik olim A.T.Achilov bojxona sohasidagi jinoyatlardan biri bo‘lgan kontrabanda ashyolari va ularni bojxona chegarasidan noqonuniy o‘tkazilishiga qarshi kurashishning huquqiy asoslarini tadqiq qilib, o‘z tadqiqotida kontrabanda ashyolarining turlarini va tushunchasini yoritib beruvchi normativ hujjatlarni tizimlashtirib, ko‘rsatib bergan [2, B.7-14].

Shu bilan birga, o'zbekistonlik olimlar Yu.S. Pulatov va R.A. Abdukaimovlar bo'jxona sohasidagi jinoyatlarni fosh etish bo'yicha jinoyat-protsessual qonunchilik normalariga amal qilishning o'ziga xos xususiyatlarini, shu jumladan maqbul dalillarning to'planishida huquqiy normalarga amal qilishning ahamiyatini, ayrim kechiktirib bo'lmaydigan tergov harakatlarini o'tkazish tartibi va huquqiy asoslarini tadqiq qilgan [3, B.6-10].

Tadqiqotchi sifatida o'zbekistonlik olimlar V.Karimov, A.T.Achilov, Yu.S.Pulatov va R.A.Abdukaimovlarning fikrlariga qo'shilaman. Chunki mazkur olimlar bo'jxona sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashishda tezkor-qidiruv va kriminalistik usullarni qo'llashning huquqiy jihatlarini yoritib bergan hamda ularga amal qilishning taktik xususiyatlarini va ahamiyatini ko'rsatib bergan. Ularning tadqiqotlari bo'jxona sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashishda tezkor-qidiruv va kriminalistik usullarni qo'llash vakolatiga ega bo'lgan mansabdor shaxslar uchun tavsiya va yo'riqnoma bo'lishi bilan foydali hisoblanadi va bo'jxona sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, xorijlik olimlardan rossiyalik olimlar T.A.Dikanova va V.Ye.Osipovlar bo'jxona sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashishni kordinatsiya qilishni huquqiy tartibga solish masalalarini o'rgangan. Mazkur olimlar o'z tadqiqotlarida bo'jxona sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashishning tezkor-qidiruv va kriminalistik ish uslublarini huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan o'zaro hamkorlikda qo'llashning huquqiy asoslarini tadqiq qilib, ularni xalqaro, konstitutsiyaviy va federal qonunlar hamda idoralararo normativ hujjatlar kabi 4 guruhga bo'linishini ko'rsatib o'tgan [4, B.221-236].

Mazkur guruhlardagi huquqiy asoslarda rossiyalik olimlar asosan bo'jxona sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashishda huquqni muhofaza qiluvchi organlar o'zaro hamkorlikda tezkor-qidiruv va kriminalistik hisoblar, tezkor-qidiruv va kriminalistik markaziy axborot bazalaridan foydalanish tartib-qoidalari va ushbu yo'nalishdagi hamkorlik shakllari huquqiy jihatdan tartibga solinganligini ko'rsatib berishgan.

Rossiyalik olim A.Yu.Kozlovskiy Rossiya Federatsiyasining tezkor-qidiruv faoliyatini tartibga soluvchi normativ hujjatlarni tadqiq qilib, ularni yuqoridagi rossiyalik olimlar T.A.Dikanova va V.Ye.Osipovlar kabi xalqaro, konstitutsiyaviy va federal qonunlar hamda qonunosti normativ hujjatlar kabi 4 guruhga bo'linishini ko'rsatib o'tgan [5, B.84].

Tadqiqotchi sifatida mazkur olimlarning fikrlariga qo'shilaman. Chunki, bugungi kunda Rossiya Federatsiyasida bo'lgani kabi, O'zbekistonda ham bo'jxona sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashishning tezkor-qidiruv va kriminalistik ish uslublarini huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan o'zaro hamkorlikda qo'llashning huquqiy asoslarini yuqoridagi kabi 3 guruhga bo'lish mumkin.

Bundan tashqari, bo'jxona sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashishda tezkor-qidiruv va kriminalistik usullarni qo'llashning huquqiy asoslarini amerikalik olim L.Mayers (Lewis Mayers) tadqiqot qilgan. Amerikalik olim L.Mayers AQSHda jinoyatlarni fosh etishda fuqarolarning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklarini cheklovchi tezkor texnika vositalarini qo'llashning asoslari va shartlari ochiq qonunchilik bilan tartibga solinganligini, shu jumladan, tezkor ma'lumot olish usuli bo'lgan telefon so'zlashuvlarini eshitish huquqiy jihatdan tartibga solish masalalarini tadqiq qilgan. O'z tadqiqotida AQSH Oliy sudi fuqarolarning yashash uyidan tashqarida o'tkaziladigan telefon so'zlashuvlarini eshitishni "noqonuniy aldash yoki olib qo'yish" sifatida hech qachon tan olinishi kerak emas degan xulosaga kelganligini, telefon so'zlashuvlarini eshitish qonun bilan tartibga solingan hamda AQSH Oliy sudi tomonidan telefon so'zlashuvlari natijasida olingan ma'lumotlardan sudda dalil sifatida foydalanishni taqiqlamagan. Shu bois, AQSHning ayrim shtatlarida telefon so'zlashuvlarini eshitish natijasida olingan ma'lumotlardan jinoyat ishlari bo'yicha isbot qilishda sudning hukmi chiqqunga qadar to'liq foydalanilishini ilmiy jihatdan asoslab bayon qilib o'tgan [6, B.61].

Kanadalik olim D.Vills uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashishda tezkor-qidiruv faoliyatini huquqiy asoslarini o'rganib, o'z tadqiqotida Kanadada 1970-yil 7-martda uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'yicha tezkor ma'lumotlar yig'ish bilan shug'ullanuvchi xizmat tashkil etilganligi, uning faoliyati ustav bilan tartibga solinganligini ko'rsatib o'tgan.

Shuningdek, mazkur olim jinoyatchilikka qarshi kurashishda tezkor ma'lumotlar to'plash uchun qo'llaniladigan telefon so'zlashuvlarini eshitish tartibi "Fuqarolarning shaxsiy hayotini himoya qilish to'g'risida"gi 1974-yilda qabul qilingan qonun bilan tartibga solinganligini, qonun talablariga ko'ra, telefon so'zlashuvlarini eshitishga ruxsat berish to'g'risidagi sud orderining muddati tugagunga qadar, bunday tadbir o'tkazilayotganligi to'g'risida telefon so'zlashuvlari eshityotgan shaxsga xabar berish sir saqlanishi belgilangan. Sud orderining muddati tugagandan so'ng, telefon so'zlashuvlari eshityotgan shaxsga xabar berilishi va u fuqaro bu tadbirni o'tkazilganligidan zarar ko'rgan bo'lsa, u sudga ariza bilan murojaat qilish huquqiga ega ekanligi belgilangan [7, B.18-19].

Kanadalik olimlar S.Griffits, J.Klein, S.Verdun-Joneslarning fikriga ko'ra, Kanadada "Fuqarolarning shaxsiy hayotini himoya qilish to'g'risida"gi 1974-yilda qabul qilingan qonunga asosan, telefon so'zlashuvlarini eshitish natijasida olingan ma'lumotlar qonuniy yoki noqonuniy bo'lishidan qat'iy nazar sud muhokamasida foydalanilgan [8, B.15].

Tadqiqotchi sifatida AQSH va Kanada olimlarining fikrlariga qo'shilaman. Chunki, bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida ham bojxona sohasidagi jinoyatlarni fosh etishda telefon so'zlashuvlarini eshitish natijasida olingan ma'lumotlardan sudda dalil sifatida foydalanish amaliyoti yo'lga qo'yilgan va huquqiy jihatdan tartibga solingan. Chunki bunday tadbir natijasida olingan ma'lumotlar aniq va ishonchli dalil hisoblanadi.

Yuqoridagi olimlar fikrlarini hamda O'zbekiston Respublikasi qonunchilik tizimini inobatga olib, bojxona sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashishda tezkor-qidiruv va kriminalistik usullarni qo'llashning huquqiy asoslarini quyidagi 3 turga bo'lish mumkin:

1. *Xalqaro hujjatlar* (xalqaro konvensiyalar, xalqaro shartnomalar, xalqaro kelishuvlar);
2. *O'zbekiston Respublikasining qonun hujjatlari* (O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va qonunlari, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlari);
3. *O'zbekiston Respublikasining qonunosti hujjatlari* (O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari va qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari, vazirliklar va idoralarning buyruqlari hamda qarorlari, mahalliy davlat hokimiyati organlarining qarorlari).

Yuqoridagilardan kelib chiqib aytganda, bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida bojxona sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashishda tezkor-qidiruv va kriminalistik usullarni qo'llash quyidagi normativ-huquqiy hujjatlar bilan tartibga solingan:

Xalqaro normativ-huquqiy hujjatlar
1. "Transmilliy uyushgan jinoyatchilikka qarshi" BMT Konvensiyasi (15.11.2000-yil);
2. "Terrorizm, separatizm va ekstremizmga qarshi kurashish to'g'risida" Shanxay konvensiyasi (15.06.2001-yil);
3. "Jinoyatchilikka qarshi kurashish borasidagi hamkorlik qilish konsepsiyasi" MDH davlatlari rahbarlari kengashining qarori bilan maqullangan (02.04.1999-yil);
4. "Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo davlatlar bojxona organlari o'rtasida tovarlar va transport vositalarining harakati bo'yicha ma'lumot almashishni tashkil etish to'g'risida"gi Protokol (Moskva shahrida 19.12.2001-yilda imzolangan, O'zbekiston 20.11.2006-yilda a'zo bo'lgan);
5. "Giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarni g'ayriqonuniy ravishda muomalaga kiritishga qarshi kurash to'g'risida" BMT Konvensiyasi (20.12.1988-yil, O'zbekiston Respublikasi 22.11.1995-yil a'zo bo'lgan va kuchga kirgan);

O‘zbekiston Respublikasining qonun hujjatlari
6. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi (30.04.2023-yil);
7. O‘zbekiston Respublikasining “Tezkor-qidiruv faoliyati to‘g‘risida”gi Qonuni (25.12.2021-yil);
8. O‘zbekiston Respublikasining “Davlat bojxona xizmati to‘g‘risida”gi Qonuni (18.10.2018-yil);
9. O‘zbekiston Respublikasining “Sud ekspertizasi to‘g‘risida”gi Qonuni (01.06.2010-yil);
10. O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksi (1994-yil);
11. O‘zbekiston Respublikasining Bojxona kodeksi (20.01.2016-yil).
O‘zbekiston Respublikasining qonunosti hujjatlari
12. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ichki ishlar organlarining ekspert-kriminalistika faoliyatini zamonaviy ilm-fan yutuqlarini keng joriy etgan holda yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-122-son qarori (08.02.2022-yil);
13. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Sud-ekspertlik faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4125-son qarori (17.01.2019-yil)
14. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Davlat daromadiga o‘tkaziladigan mol-mulkni olib qo‘yish, sotish yoki yo‘q qilib tashlash tartibini takomillashtirish to‘g‘risida”gi 200-son qarori (15.07.2009-yil);
15. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “O‘zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo‘mitasining Markaziy bojxona laboratoriyasi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 790-son qarori (2021-yil);
16. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “O‘zbekiston Respublikasida Interpol milliy markazi faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 343-son qarori (02.06.2017-yil);
17. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 10-yanvardagi “O‘zbekiston Respublikasi Davlat o‘q-gilzotekasi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 13-son qarori;
18. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2012-yil 14-noyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi X. Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertizasi markazi faoliyatini yanada takomillashtirish to‘g‘risida” 321-son qarori;
19. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003-yil 26-iyundagi “Giyohvandlik vositalari, ularning analoglari, psixotrop moddalar va ularning turlari va prekursorlardan ekspertlik faoliyatida foydalanish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida” 288-son qarori
20. O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligidan “Tergovga qadar tekshiruv, surishtiruv, dastlabki tergov va sud muhokamasi davomida ashyoviy dalillar, moddiy qimmatliklar va boshqa mol-mulkni olib qo‘yish (qabul qilish), hisobga olish, saqlash, berish, sotish, qaytarish, yo‘q qilib tashlash tartibi to‘g‘risidagi yo‘riqnomani tasdiqlash haqida”gi 2174-son bilan ro‘yxatdan o‘tgan qaror (29.12.2010-yil);
21. O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining “Dalillar maqbulligiga oid jinoyat-protsessual qonuni normalarini qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida”gi 24-son qarori (24.08.2018-yil);
22. O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining “Bojxona to‘g‘risidagi qonunchilikni buzish va kontrabandaga oid ishlar bo‘yicha sud amaliyoti to‘g‘risida”gi 2-son qarori (20.02.2023-yil).

Yuqorida ko'rsatilgan normativ-huquqiy hujjatlar bilan bojxona sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashishda tezkor-qidiruv va kriminalistik usullarni qo'llashning turli jihatlari tartibga solingan.

Jumladan, O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi bu borada eng asosiy hujjat bo'lib, unda O'zbekiston Respublikasi hududida bojxona sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashishda tezkor-qidiruv va kriminalistik usullarni qo'llash bo'yicha xalqaro va milliy qonunchilik hujjatlari asosida ish yuritishni belgilab beradi. Xususan, bu borada O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 15-moddasida quyidagicha norma keltirilgan: "O'zbekiston Respublikasida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlarining ustunligi so'zsiz tan olinadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi mamlakatning butun hududida oliy yuridik kuchga ega, to'g'ridan-to'g'ri amal qiladi va yagona huquqiy makonning asosini tashkil etadi.

O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalari xalqaro huquqning umume'tirof etilgan prinsip va normalari bilan bir qatorda O'zbekiston Respublikasi huquqiy tizimining tarkibiy qismidir. Agar O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasida O'zbekiston Respublikasining qonunida nazarda tutilganidan boshqacha qoidalar belgilangan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasi qoidalari qo'llaniladi. Davlat va uning organlari, boshqa tashkilotlar, mansabdor shaxslar, fuqarolik jamiyati institutlari hamda fuqarolar Konstitutsiya va qonunlarga muvofiq ish yuritadilar." Bundan ko'rinib turibdiki, bojxona sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashishda tezkor-qidiruv va kriminalistik usullarni qo'llashning huquqiy asoslari xalqaro va milliy qonunchilik hujjatlari bilan belgilanadi hamda davlat organlari va fuqarolar ular asosida ish yuritadilar.

Tadqiqotchi sifatida yuqoridagilardan kelib chiqib, shuni aytish joizki, bojxona sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashishda tezkor-qidiruv va kriminalistik usullarni qo'llashni tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlarni doimiy ravishda takomillashtirib borish zarurati mavjud. Chunki bojxona sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish amaliyoti o'zgaruvchan hususiyatlarga ega hisoblanadi va bu o'z navbatida yangi tezkor-qidiruv va kriminalistik ish uslublarini normativ-huquqiy hujjatlarda mustahkamlab qo'yishni taqazo qiladi. Shu bilan birga, ushbu yo'nalishdagi qonunchilik hujjatlarida ayrim muammolar uchrab turibdi. Mazkur muammolarni barataraf etib, normativ-huquqiy hujjatlarni takomillashtirib borish ham bojxona sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashishda tezkor-qidiruv va kriminalistik usullarni qo'llashning samaradorligini oshiradi.

Xususan, bojxona sohasidagi jinoyatlarni fosh etishda o'tkaziladigan tezkor-qidiruv tadbirlarining bevosita huquqiy asoslarini takomillashtirish bo'yicha quyidagi taklifni O'zbekiston qonunchiligiga joriy etish maqsadga muvofiq hisoblanadi:

- O'zbekiston Respublikasining "Tezkor-qidiruv faoliyati to'g'risida"gi Qonunining 3-moddasiga o'zgartirish kiritib, ushbu moddani quyidagi tartibda bayon etish:

"3-modda. Tezkor-qidiruv faoliyati sohasida qo'llaniladigan asosiy tushunchalar

Tezkor-qidiruv faoliyati sohasida quyidagi asosiy tushunchalar qo'llaniladi:

- **tezkor-qidiruv faoliyati** – ushbu Qonun bilan maxsus vakolat berilgan davlat organlarining tezkor bo'linmalari (bundan buyon matnda tezkor-qidiruv faoliyatini amalga oshiruvchi organlar deb yuritiladi) tomonidan tezkor-qidiruv tadbirlari o'tkazish orqali amalga oshiriladigan faoliyat turidir;

- **tezkor-qidiruv faoliyatining prinsiplari** (*lotincha principium – asos, negiz, ibtido*) – bu ushbu qonunda qayd qilingan, tezkor-qidiruv amaliyotida ishlab chiqilgan, tezkor-qidiruv faoliyatining kuchlari, vositalari hamda tezkor-qidiruv tadbirlarini qo'llashni tashkil qilish va o'tkazish taktikasi haqidagi rahbariy g'oyalar va ustuvor huquqiy-tashkiliy yondashuvlar majmuasidir;

- **tezkor-qidiruv tadbirlari** – bu tezkor-qidiruv faoliyatining vazifalarini hal etish maqsadida maxsus vakolatli subyektlar tomonidan tezkor-qidiruv faoliyatiga oid qonun hujjatlari talablariga rioya qilgan holda amalga oshiriladigan cheklangan turdagi harakatlar majmuidir;

- **konspiratsiya** – (*lotincha conspiratio – til biriktirish, fitna, nolegal, yashirin tashkilotlarning o‘z ishini (faoliyatini) sir tutish va a‘zolarini yashirish uchun qo‘llagan usullari, chora-tadbirlaridir*) tezkor-qidiruv tadbirlarini o‘tkazishda foydalanilayotgan yoki foydalanilgan kuchlar, vositalar, manbalar, usullar, tezkor-qidiruv faoliyati rejalari va natijalari, tezkor-qidiruv faoliyatini amalga oshiruvchi organlarning shtatdagi oshkor qilinmaydigan xodimlari hamda mazkur organlarga maxfiylik asosida ko‘maklashayotgan shaxslar to‘g‘risidagi, shuningdek tezkor-qidiruv tadbirlarini tashkil etish va o‘tkazish taktikasi haqidagi ma‘lumotlarni yashirinligini ta‘minlash uchun qo‘llaniladigan usullar va chora-tadbirlar majmuidir;

- **maxfiylik asosida ko‘maklashuvchi shaxs** – tezkor-qidiruv faoliyatining vazifalarini hal etish maqsadida tezkor xodimlar tomonidan maxfiylik asosida hamkorlikka jalb qilingan fuqarolar.”

Yuqorida keltirilgan taklifni quyidagilar bilan asoslash mumkin:

- birinchidan, O‘zbekiston Respublikasining “Tezkor-qidiruv faoliyati to‘g‘risida”gi Qonunida tezkor-qidiruv faoliyatiga oid terminlarga izoh berib o‘tilmagan;

- ikkinchidan, O‘zbekiston Respublikasining “Tezkor-qidiruv faoliyati to‘g‘risida”gi Qonuni ijrosini ta‘minlashda unda qo‘llanilgan terminlarni mazmun-mohiyatini tushunib olish uchun boshqa manbalarga murojaat qilishga zarurat vujudga kelmoqda;

- uchinchidan, O‘zbekiston Respublikasining “Normativ-huquqiy hujjatlar to‘g‘risida”gi Qonunining 1-ilovasi 6-bandida “...loyihada qonunchilikda mavjud bo‘lmagan tushuncha va atamalar, shuningdek texnikaviy va boshqa maxsus tushunchalardan foydalanilganda ularning ta‘riflari beriladi.” deb ko‘rsatilgan. Ammo O‘zbekiston Respublikasining “Tezkor-qidiruv faoliyati to‘g‘risida”gi Qonuni mazmunida tezkor-qidiruv faoliyati sohasida qo‘llanilgan tezkor-qidiruv faoliyatining prinsiplari, Tezkor-qidiruv tadbirlari, Konspiratsiya tushunchalarning ta‘rifi berilmagan. Ammo Qonunning 5, 6, 7, 8, 9-moddalarida prinsiplarning turlari va ularning mazmuniga oid tartiblar yoritilgan. Mazkur tartiblarni tushunib olish uchun Qonunning ijrosini ta‘minlovchi mansabdor shaxslar dastlab prinsip va konspiratsiya terminlarining mohiyatini tushunib olishi maqsadga muvofiq bo‘ladi;

- to‘rtinchidan, Qirg‘iziston Respublikasining 1998-yil 16-oktyabrdagi “Tezkor-qidiruv faoliyati to‘g‘risida”gi 131-son Qonunining 2-moddasi “Asosiy tushunchalar” deb nomlangan va tezkor-qidiruv faoliyati sohasida qo‘llaniladigan asosiy tushunchalarga ta‘rif berib o‘tilgan. Qirg‘iziston Respublikasi tezkor-qidiruv faoliyati sohasidagi qonunchilik tajribasini O‘zbekiston Respublikasining tezkor-qidiruv faoliyati sohasidagi qonunchiligiga joriy etish ushbu sohasidagi qonun hujjatini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Mazkur taklifni O‘zbekiston qonunchiligiga joriy etish bojxona sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashishda tezkor-qidiruv va kriminalistik usullarni qo‘llashni tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlarni takomillashtirishga xizmat qiladi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish joizki, AQSHlik olim va advokat Jeyms Donovan shunday degan edi: “Kimdir jinoyiy til biriktirishga kirishganligi haqida ma‘lumot bo‘lgan vaqtdan boshlab, jamiyat va davlat o‘zini himoya qilish huquqiga ega, bunday holatda murda aniqlangandan so‘ng, jinoyatchini izlashni boshlash kabi kechirib bo‘lmaydigan ojizlikni namoyon qilish hech qachon mumkin emas. Jinoyiy maqsadlarda qonunga xilof aniq harakatlarni sodir etishga qaratilgan qandaydir uyushmalar va faoliyatga tayyorgarlik ko‘rish yoki jinoyat sodir etishga tayyorgarlik ko‘rilayotganligi aniqlangan vaqtdan boshlab, jamiyat va hukumat unga to‘sqinlik qilish huquqiga ega” [9, B-224].

AQSHlik olim va advokat Jeyms Donovanning yuqorida keltirgan fikrlari bugungi kunda barcha davlatlarning jinoyatchilikka qarshi kurashishni tartibga soluvchi huquqiy hujjatlarida turli xil ko‘rinishda mustahkamlangan. Bizning fikrimizcha, kelgusida “O‘zbekiston - 2030” strategiyasida belgilangan vazifalardan kelib chiqib, bojxona sohasidagi jinoyatlarni rejalashtirish va sodir etishga tayyorgarlik ko‘rish jarayonida aniqlash va fosh etishga yordam beradigan barcha yangi tezkor-qidiruv va kriminalistik ish uslublarini normativ-huquqiy hujjatlarda mustahkamlab qo‘yish va amaliyotga joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

IQIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. Karimov V. “Tezkor-qidiruv faoliyati” darslik. T.: - 2021-y. B-103-147.
2. Achilov A.T. “Kontrabanda holatlari yuzasidan tergovga qadar tekshiruv va surishtiruv harakatlarini o‘tkazish va protsessual rasmiylashtirish” nomli uslubiy qo‘llanma. 2015-y. B-7-14.
3. Pulatov Yu.S. va Abdukaimov R.A. “Bojxona tizimida kriminalistik uslubiyotning o‘ziga xos xususiyatlari” nomli uslubiy qo‘llanma. Toshkent. 2008-y. B-6-10.
4. Диканова Т.А., Осипов В.Е. “Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием «грязных» денег”. Закон и право. г. Москва. 2000 г. стр. 221-236.
5. Козловский А.Ю. “О правовом регулировании оперативно-розыскной деятельности таможенных органов Российской Федерации”. Научная статья. Вестник Российской таможенной академии. 1/2007. стр. 84.
6. Lewis Mayers. American Legal System. Revised edition . N.-Y. 1964. P 61.
7. Виллс. Д Служба по сбору информации об организованной преступности в Канаде. Police chief 1971. T.28. № 9. Сентябрь. Стр. 18-19.
8. Griffiths.C., Klein J., Verdun-Janes S. Criminal justice in Canada. Toronto, 1980. P.15.
9. Донован Дж. Незнакомцы на мосту. Дело полковника Абеля./Пер. С англ.М.:Межд.отношения – МП “УЛИС”, 1992. Ст. 224.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 2-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-2

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-2

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz